

Научная статья
УДК 81-25
DOI: 10.5281/zenodo.14933245

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: НОВЫЕ ФОРМЫ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

© 2025 Е.В. Руснакова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

ORCID: 0000-0001-8269-6811

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассмотрено влияние интернета и цифровых технологий на английский язык. Проведен анализ основных процессов словообразования, таких как аффиксация, композиция, конверсия, сокращение и смешение. Изучены семантические изменения существующих слов под воздействием онлайн-коммуникаций. В ходе исследования социальных сетей, форумов, аналитических и информационных статей с оригинальных источников были выделены 40 лексических единиц, включая новые слова и выражения, сленг, аббревиатуры и термины. Особое внимание уделено таким явлениям, как Netspeak, использование аббревиатур (LOL, YOLO), новых слов (clickbait, selfie) и расширение значений. Материал был систематизирован по способам словообразования и введен в авторский контекст. Выводы подчеркивают важность изучения интернет-лексики для понимания глобализации и культурного обмена. Результаты работы актуальны для интернет-лингвистики и разработки учебных материалов.

Ключевые слова: Цифровая лингвистика, словообразование, Netspeak, цифровые технологии, семантические изменения, английский язык.

Для цитирования: Руснакова Е.В. Английский язык в цифровой среде: новые формы и лексические процессы / Е.В. Руснакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 119–129. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14933245>.

Введение. С появлением интернета в начале 1990-х годов он стал очень важным компонентом процесса глобализации и широкого распространения английского языка. На сегодня использование технологий или интернета представляет собой новейшее, наиболее широкое и быстрое средство обмена информацией во всем мире. Как известно, английский является языком международного общения и, следовательно, одним из самых употребляемых для онлайн-общения. Современный мир позволяет людям коммуницировать из разных стран и континентов. Главными помощниками в этом являются социальные сети, мессенджеры и английский язык.

Язык – постоянно изменяющаяся система, требующая тщательного изучения и анализа. Лингвистические изменения происходят по причине активного общения между людьми внутри одного языкового сообщества, а также благодаря внешним контактам. Как отмечает Т.С. Полунина, «лингвистические контакты между языками приводят к включению некоторых языковых единиц из других языков. Таким образом, процесс заимствования иностранных слов не является монолитным. Этот процесс затрагивает все языки, диалекты и жаргоны в разной степени и разными способами, поскольку сообщества, говорящие на этих языках, не функционируют изолированно» [11, с. 189].

Из этого следует, что язык может заимствовать слова для обозначения каких-либо новых явлений в жизни общества. В рамках нашего исследования особый интерес

представляет влияние интернета на английский язык. Появление онлайн-коммуникаций способствовало появлению огромного количества предметов, явлений и действий, для которых необходимы наименования. Актуальность нашего исследования определяет необходимость изучения особенностей появления и словообразования данных лексических единиц. Новизна исследования заключается в систематическом анализе современных лексических изменений под влиянием цифровых технологий, что позволяет выявить тенденции формирования новой интернет-лексики. Теоретическая значимость работы связана с возможностью углубленного понимания механизмов трансформации языка в условиях цифровой эпохи, что способствует развитию интернет-лингвистики. Практическая значимость состоит в применении результатов исследования для разработки учебных материалов и анализа интернет-коммуникации в официальном и разговорном стилях общения. Целью данной статьи является анализ влияния интернета и технологий на английский язык в части трансформации лексических единиц в онлайн-коммуникации.

Теоретические обоснования. Лингвистические исследования показывают, что проблема изучения специальной лексики является достаточно актуальной для отечественной и западной лингвистики. Это подтверждают многочисленные работы, посвященные общим проблемам терминологии и по отраслевым терминологиям в английском и иных языках [2, с. 223].

Влияние технологий и интернета на современный английский язык проявляется различными способами. Во-первых, добавляет большое количество «жаргонной лексики». Во-вторых, придает смысл существующим словам и терминам, таким как «мышь», «клавиатура» и так далее. В-третьих, позволяет создавать слова, объединяющие высказывания людей по всему миру, когда они знакомятся друг с другом через социальные сети. Кроме того, технологии позволяют создавать особые лингвистические «мемы» быстрее, чем когда-либо прежде. Далее рассмотрим лингвистические исследования, посвященные вопросу влияния интернета на английский язык. В процессе теоретического анализа нами была собрана обзорная информация о способах влияния онлайн-коммуникации на английский язык.

По мнению А. Джумашовой, влияние интернета выражается в добавлении сленгов и неологизмов, а также придании нового значения существующим словам и терминам [4, с. 160].

Иранский исследователь Дж.М. Аббас стремился проанализировать способы изменения английского языка по четырем критериям: а) использование новой лексики, б) использование аббревиатур, в) орфография и пунктуация и г) грамматика [14].

Ю.А. Нижельская выделяет следующие тенденции в изменениях английского языка в онлайн-коммуникации:

–расширение лексикона за счет появления новых терминов, выражений и аббревиатур, связанных с цифровыми технологиями и онлайн-коммуникациями (*selfie, hashtag, tweet, blog, vlog*);

–сокращения и упрощения в языке сообщений (как, например, *и* вместо *you* или *lol* вместо *laughing out loud*);

–слова приобретают новые значения или оттенки смысла под воздействием цифровых технологий (*like, meme*);

–изменения в структуре предложений (*Going to the store, need anything?* вместо полного предложения *I am going to the store, do you need anything?*) [10, с. 74–75].

В работе К.У. Исраиловой представлены особенности влияния интернета на английский язык:

- появляются новые слова;
- появляются новые аббревиатуры;
- появляются сокращения, не соответствующие литературным правилам, и намеренное искажение орфографии;
- нестандартное использование графических средств;
- выражение эмоций с помощью иконических знаков;
- неформальность при общении [5, с. 106].

В современных исследованиях прослеживается тенденция к наименованию влияния онлайн-коммуникаций на английский язык термином *Netspeak* или *Chatspeak*. Обратимся к определению М.В. Лазаревой: «Netspeak, известный и как Chatspeak, – это отдельная версия английского языка, включающая в себя все значительные изменения, которые внесены интернет-средой и ее пользователями» [8, с. 300]. Процессу появления и значения Netspeak посвящены работы И.И. Воронцовой [3], А.В. Кушаковой [15], М.А. Можейко [9]. Авторы сходятся во мнении, что это используемая в сети интернет речь, которая постоянная обновляется и пополняется новыми выражениями. И.И. Воронцова также отмечает изменчивость данной лексики, которая насколько стремительно появляется, настолько же стремительно и исчезает. Исследователь связывает это с трендами в социальных сетях, имеющими свойство быстро распространяться в интернете.

Влияние Netspeak на молодое поколение отмечено зарубежными учеными Р. Вахид [17] и Р. Мохсином [16]. Они сходятся во мнении, что молодежь все чаще использует сокращения и новую лексику в официальном стиле общения, не осознавая, что нарушают грамматические и стилистические правила письма.

Вышеперечисленные исследования указывают, что под влиянием Netspeak английский язык претерпевает изменения в лексической и грамматической структурах. Лексикон расширяется посредством неофициального общения и приобретает новые слова и фразы, которые образованы объединением уже имеющихся литературных слов. С целью сокращения речи интернет-пользователи используют аббревиатуры, под которыми понимаются выражения из повседневного общения. Более того, общепринятые лексические единицы расширяют свои значения, обозначая явления в интернет-коммуникации.

Материалы и методы исследования. Данное исследование направлено на изучение влияния информационных технологий на английский язык. В связи с этим основным методом исследования стал **лингвистический анализ**, направленный на рассмотрение формирования новых слов, аббревиатур, сокращений. Особое внимание уделено трансформации лексического значения уже имеющихся литературных слов.

Кроме того, используется **сравнительный метод**, позволяющий сопоставить традиционные значения слов с их новыми интерпретациями, возникшими под влиянием цифровых технологий и интернета. Этот подход помогает выявить ключевые изменения в значении и употреблении слов.

Для систематизации полученных данных был применен **описательный метод**, с целью документирования и классификации лексических изменений вследствие влияния интернета. Указанный метод позволил структурировать материал и определить основные тенденции в изменении языка.

Теоретический метод в данном исследовании был использован для анализа изученности проблемы и подбора релевантной литературы, связанной с употреблением Netspeak и цифровой лингвистикой. Данный метод позволил обеспечить научную основу для анализа материалов исследования.

Следует отметить, что в исследование так же внедрены **практические кейсы**, в рамках которых найденные материалы использованы в авторском контексте для полного понимания лексического значения слов, выражений и аббревиатур.

Материалами для исследования стали сайты, форумы, комментарии к статьям и видео, социальные сети. С целью этого были выбраны 40 лексических единиц, обозначающие явления, связанные с информационными технологиями, разговорной лексикой, используемой для онлайн коммуникации.

Основная часть. Процессы словообразования являются важной частью такой науки как лексикология. В английском языке выделяют следующие способы словообразования:

–аффиксация (процесс словообразования, при котором создание новых слов происходит посредством добавления одного или нескольких аффиксов к одной морфеме);

–конверсия (рассматривается как способ словообразования безаффиксным способом);

–композиция (тип словообразования, при котором новые слова создаются путем объединения двух или более основ, является одним из трех наиболее продуктивных типов в современном английском языке: *bedroom, sunflower*);

–сокращения (данный способ создается двумя способами. Первый способ – создание нового слова из слога (реже – двух) исходного слова. Во втором случае сокращение может происходить путем утраты начальной части слова (как в *phone* из *telephone*, *fence* из *defence*), конечной части (как в *hols* из *holidays*, *vac* из *vacation*, *props* из *properties*, *ad* из *advertisement*), или одновременно начальной и конечной частей (как в *flu* из *influenza*, *fridge* из *refrigerator*) [1, с. 53–76].

В ходе исследования влияния интернета на английский язык нами были выделены 40 лексических единиц, которые были распределены по 4 группам согласно способам их образования. Теоретический материал для категоризации был взят из учебника Г.Б. Антрушиной «Лексикология английского языка».

Слова в таблице 1 образованы путем композиции (*compounding*), что подразумевает объединение двух или более самостоятельных слов для создания новых лексем. Это позволяет описывать явления, связанные с цифровыми технологиями более лаконично и точно. Слова *clickbait* ‘клик-приманка’ и *cyberbullying* ‘киберзапугивание’ являются яркими примерами композиции. Остановимся подробнее на некоторых лексемах.

Например, *phishing* ‘интернет-мошенничество’ сочетает элементы слов *phone* ‘телефон’ и *fishing* ‘рыбалка’, создавая метафору обмана, аналогичную рыбалке, где мошенники «ловят» жертв с помощью поддельных электронных писем или ссылок. Способ словообразования обозначен как *blending*, однако в данном контексте он может рассматриваться как частный случай *compounding*. Как правило, словообразование смешением дает слову лексическое значение, схожее со словами оригиналами. Композиция представляет возможность как сохранять похожие значения (*compositional*), так и различия между ними (*noncompositional*). Схожее с предыдущим слово *catfish*, которое является примером метафорического переосмысления (*semantic shift*) и в то же время оно образовано путем соединения двух литературных слов *cat + fish*, образуя при этом совершенно новое значение. В рамках данного исследования *semantic shift* представлены в таблице 3, где собраны примеры слов, которые трансформировались не меняя словоформы. Следовательно, указанные выше слова были отнесены нами к способу композиции, потому как образованны несоставным объединением.

Материалы из таблицы 1 взяты из информационных и аналитических статей сети интернет. Примечательно, что все слова из указанной таблицы внесены в Oxford Dictionary и используются как в разговорной лексике, так и в официальном стиле. Этот способ словообразования демонстрирует гибкость английского языка и его способность адаптироваться к новым реалиям.

Таблица 1. Композиция (Compounding)

№	Слово	Тип словообразования	Перевод	Предложение на английском языке
1	Clickbait	Compound: <i>click + bait</i>	‘клик-приманка’	<i>This article title is pure clickbait to get more views.</i>
2	<i>Cyberbullying</i>	Compound: <i>cyber + bullying</i>	‘киберзапугивание’	<i>Schools are now addressing the issue of cyberbullying.</i>
3	<i>Keyboard warrior</i>	Compound: <i>keyboard + warrior</i>	‘клавиатурный воин’	<i>Don't feed the keyboard warrior in the comments.</i>
4	<i>Hashtag</i>	Compound: <i>hash + tag</i>	‘хештег’	<i>Use the hashtag #travel to join the discussion.</i>
5	<i>Selfie stick</i>	Compound: <i>selfie + stick</i>	‘селфи-палка’	<i>I forgot my selfie stick at home.</i>
6	<i>Phishing</i>	Blend: <i>phone + fishing</i>	‘интернет-мошенничество’	<i>The email turned out to be a phishing scam.</i>
7	<i>Catfish</i>	Metaphor (redefined existing word)	‘человек, притворяющийся другим’	<i>She realized she was being catfished online.</i>
8	<i>Cloud computing</i>	Compound: <i>cloud + computing</i>	‘облачные вычисления’	<i>Cloud computing makes data storage more efficient.</i>
9	<i>Netiquette</i>	Blend: <i>net + etiquette</i>	‘интернет-этикет’	<i>Following netiquette is important in online forums.</i>
10	<i>Crowdsourcing</i>	Compound: <i>crowd + outsourcing</i>	‘совместное создание контента’	<i>They used crowdsourcing to fund their new project.</i>

В таблице 2 представлены аббревиатуры, которые активно используют пользователи в сети интернет. Наиболее частое употребление наблюдается в социальных сетях (а именно в комментариях к постам, аудио- и видеоконтенту). Дж.М. Аббасом [14], Р. Вахид [17] отмечено, что сокращения также активно используются в смс-сообщениях и личных переписках с целью экономии времени написания текста. Однако с появлением мессенджеров пропала необходимость в сокращениях, т.к. в них не предусмотрен лимит на количество символов. По этой причине следует отметить причину сокращения конкретных выражений в сети. Лексемы, ставшие основой для аббревиатур, отражают универсальные темы, актуальные для широкой аудитории: эмоции (*LOL*), временные рамки (*BRB*), мнения (*IMO*), страх упустить что-то важное (*FOMO*), ситуации из реальной жизни (*IRL*). Также аббревиатуры нацелены на характеристику контента и безопасное поведение в интернете. Например: *NSFW (Not Safe For Work, ‘не для просмотра на работе’)* употребляется для предупреждения для контента, неподходящего для рабочего окружения, а *TL;DR (Too Long; Didn't Read, ‘слишком длинно; не читал’)* используется для обозначения краткого пересказа длинного текста. В статье И.И. Воронцовой указано, что некоторые аббревиатуры, например *YOLO* или *TBT (Throwback Thursday)* распространились благодаря использованию хештега под фотографиями или текстовыми постами в социальных сетях [3, с. 95]. Данный способ можно отметить как дополнительный источник появления аббревиатур в неформальном общении.

Таблица 2. Аббревиации и сокращения (Abbreviations and Shortening)

№	Аббревиатура	Расшифровка	Перевод аббревиатуры	Предложение на английском языке
1	<i>LOL</i>	<i>Laugh Out Loud</i>	‘громко смеяться’	<i>That joke was so funny, LOL!</i>
2	<i>BRB</i>	<i>Be Right Back</i>	‘сейчас вернусь’	<i>I need to grab a drink, BRB.</i>
3	<i>IMO</i>	<i>In My Opinion</i>	‘по моему мнению’	<i>IMO, this is the best movie of the year.</i>
4	<i>NSFW</i>	<i>Not Safe For Work</i>	‘не для просмотра на работе’	<i>Don't open that link, it's NSFW.</i>
5	<i>FOMO</i>	<i>Fear of Missing Out</i>	‘страх упустить что-то важное’	<i>I went to the party because I had FOMO.</i>
6	<i>YOLO</i>	<i>You Only Live Once</i>	‘живешь только раз’	<i>He bought the expensive car because YOLO.</i>
7	<i>DM</i>	<i>Direct Message</i>	‘личное сообщение’	<i>Send me a DM if you have any questions.</i>
8	<i>IRL</i>	<i>In Real Life</i>	‘в реальной жизни’	<i>Let's meet IRL to discuss the project details.</i>
9	<i>TL;DR</i>	<i>Too Long; Didn't Read</i>	‘слишком длинно; не читал’	<i>TL;DR, the report says we need to cut expenses.</i>
10	<i>AFK</i>	<i>Away From Keyboard</i>	‘вне клавиатуры’	<i>I'll be AFK for a bit; I need to take a call.</i>

Таблица 3 демонстрирует явление семантического сдвига (semantic shift), при котором существующие слова изменяют свои значения или приобретают новые в условиях влияния цифровых технологий и интернета. Новые значения возникают благодаря адаптации слов к новым реалиям.

Основной причиной семантической трансформации является появление новых действий в онлайн-коммуникации. К примеру, *friend* отражает процесс дигитализации понятий дружбы и социальных связей и стремление к сокращению наименования действия. Для этого следует сравнить выражения *add me as a friend* или *friend me*. Удобство в использовании очевидно. Еще одним примером является слово *like* ‘нравиться’, которое приобрело новое значение и теперь означает ‘поставить лайк’ в контексте социальных сетей.

Кроме этого, некоторые из этих слов, например *block* или *subscribe*, стали использоваться не только в разговорной речи, но и в официальных документах, что свидетельствует о влиянии интернет-коммуникации на язык делового общения. В то же время такой термин как *troll* сохраняет свою популярность в неофициальном общении, отражая специфику интернет-культуры.

Материалы для указанной таблицы встречаются в разговорной лексике и широко употребимы в развлекательных материалах (видео и текстах), в неофициальном стиле речи (комментарии, форумы). Такие лексические единицы как *block* и *spam* в процессе исследования встретились и официальном стиле речи политиков и иных руководителей. Семантические сдвиги, описываемые И.В. Арнольд, понимают как процессы, которые приводят к обогащению слов новыми значениями и развитию многозначности или, как ее иначе называют, полисемии, так и процессы, которые ведут к замене старого значения новым так, что слово, получив новое значение, многозначным от этого не становится, а число слов в словарном составе не увеличивается [2].

Таблица 3. Словосложение с заимствованием значений (Semantic Shift and Compounding)

№	Слово	Оригинальный перевод	Новое значение	Предложение с этим словом в новом значении
1	<i>Friend</i>	‘друг’	‘Добавить в друзья в соцсетях’	<i>Add me as a friend on Vkontakte.</i>
2	<i>Like</i>	‘симпатия, нравится’	‘Поставить лайк’	<i>The post received over 1,000 likes on Telegram.</i>
3	<i>Follow</i>	‘следовать’	‘Подписаться на пользователя’	<i>I follow my favorite celebrities.</i>
4	<i>Stream</i>	‘поток воды’	‘Транслировать в реальном времени’	<i>Let's stream the movie on Twitch tonight.</i>
5	<i>Block</i>	‘блок, преграда’	‘Заблокировать в сети’	<i>He blocked me on Telegram.</i>
6	<i>Troll</i>	‘мифологическое существо’	‘Провокатор в интернете’	<i>Stop feeding the troll in the comments.</i>
7	<i>Spam</i>	‘консервированное мясо’	‘Нежелательные сообщения’	<i>My inbox is full of spam emails.</i>
8	<i>Tweet</i>	‘щебет птиц’	‘Сообщение в Twitter’	<i>Her tweet went viral within minutes.</i>
9	<i>Subscribe</i>	‘подписываться’	‘Подписаться на контент’	<i>Don't forget to subscribe to our RuTube channel.</i>
10	<i>Viral</i>	‘связанный с вирусом’	‘Вирусный контент’	<i>This video became viral on various sources.</i>

В Таблице 4 представлены слова, которые образованы двумя основными способами: смешением (*blending*) и сокращением (*clipping*). Например, *vlog* ‘видеоблог’ является результатом объединения слов *video* и *blog*, тогда как *blog* – это сокращение от *weblog*. *Blog*, в свою очередь, появился благодаря сокращению от *weblog* и в данном случае причина не в экономии времени, а в развитии цифровых технологий. В начале 2000-ых годов *weblog* – интернет-журнал с текстовыми статьями. С развитием приложений для общения, блоггинга как явления, где текстовые статьи сменились на видео, старое значение, связанное с журналом, потеряло актуальность. Смешение слов *iPod* и *broadcast* также произошло в начале 2000-ых годов. В данный период *iPod* являлся самым популярным устройством для прослушивания музыки в зарубежных странах. Таким образом, дословный перевод данного слова означает аудио (*broadcast*), предназначенное для прослушивания на *iPod*.

Развитие персонализации и способов выражения эмоций в онлайн стало причиной появления слова *bitmoji*, которое образовалось путем смешения (*blending*) двух элементов: *bit* (обозначение цифрового, связанного с технологией) и *emoji* (графическое изображение эмоций). Пользователи начали стремиться к более индивидуализированным способам выражения эмоций. *Bitmoji* позволили создать графический образ, похожий на реальную внешность пользователя и выражающий его мимику и настроение.

Источниками для поиска материалов в таблице 4 стали видеохостинги, мессенджеры, социальные сети. Слова, представленные в таблице 4, не только демонстрируют процессы языковой адаптации, но и подчеркивают, как технологические бренды и устройства влияют на формирование новых терминов. Эти процессы упрощают язык, делая его более доступным и понятным для широкой аудитории.

Таблица 4. Новые слова путем сокращения/смешения (*Blending and Clipping*)

№	Слово	Тип словообразования	Перевод	Предложение на английском языке
1	<i>Vlog</i>	Blending: <i>video + blog</i>	‘видеоблог’	<i>She started a travel vlog on Rutube.</i>
2	<i>Blog</i>	Clipping: сокращение от <i>weblog</i>	‘блог’	<i>I read her blog every week for new recipes.</i>
3	<i>Podcast</i>	Blending: <i>iPod + broadcast</i>	‘аудиопередача’	<i>He listens to a history podcast every morning.</i>
4	<i>Emoticon</i>	Blending: <i>emotion + icon</i>	‘смайлик’	<i>She added a cute emoticon to her message.</i>
5	<i>Bitmoji</i>	Blending: <i>bit + emoji</i>	‘персонализированный смайлик’	<i>I created my own Bitmoji for chatting.</i>
6	<i>Snapchat</i>	Blending: <i>snap + chat</i>	‘приложение для обмена фото и видео’	<i>Let’s share the photos on Snapchat.</i>
7	<i>Shoppable</i>	Blending: <i>shop + able</i>	‘возможность покупки прямо из поста’	<i>Instagram now allows shoppable posts.</i>
8	<i>Livestream</i>	Blending: <i>live + stream</i>	‘прямая трансляция’	<i>They hosted a livestream for their product launch.</i>
9	<i>Crowdfunding</i>	Blending: <i>crowd + funding</i>	‘коллективный сбор средств’	<i>The team used crowdfunding to finance their idea.</i>
10	<i>Unfriend</i>	Blending: <i>un + friend</i>	‘удалить из друзей’	<i>I had to unfriend him due to constant negativity.</i>

Заключение. В ходе проведенного исследования была проанализирована трансформация английского языка под влиянием интернета и цифровых технологий. В процессе теоретического анализа были выявлены ключевые процессы словообразования, включая аффиксацию, конверсию, композицию, смешение и сокращение, а также изучены семантические изменения существующих лексических единиц. Материалами для исследования стали 40 лексических единиц, выбранных из разговорной речи в социальных сетях (комментариях, текстовых постах), форумах, видеохостингах с контентом на английском языке. Кроме этого, указанные материалы были так же найдены в информационных и аналитических онлайн-публикациях на английском языке. Слова, выражения и аббревиатуры были систематизированы по способам словообразования. В таблицах представлены переводы и разъяснения значений некоторых слов, так же все 40 единиц введены в авторский контекст для понимания использования данных лексем. Интернет, как глобальная коммуникационная среда, стимулировал появление новых слов и выражений, таких как *clickbait*, *cyberbullying*, *selfie*, *vlog*, а также аббревиатур *LOL* и *YOLO*. Эти явления отражают потребности пользователей в быстрой, удобной и лаконичной передаче информации.

Анализ показал, что использование новых слов и выражений не только обогащает английский язык, но и способствует развитию неофициального и профессионального стилей коммуникации. Появление таких терминов, как *netiquette* и *cloud computing*, подчеркивает важность понимания цифровых реалий для более эффективного взаимодействия в обществе. В то же время тенденции к упрощению структуры предложений, намеренным искажениям орфографии и расширению значений слов свидетельствуют о больших изменениях языка в условиях интернет-коммуникации.

Изучение новых лексических единиц важно для понимания процессов глобализации, культурного обмена и формирования современного информационного общества. Эти слова не только фиксируют изменения в языке, но и отражают развитие технологий и их влияние на жизнь человека. Полученные результаты могут быть

полезны для дальнейших исследований в области интернет-лингвистики, а также для разработки учебных материалов, учитывающих современные тенденции в языке.

Перспективы дальнейшего исследования включают более глубокое изучение региональных особенностей интернет-лексики, анализ взаимодействия цифровой коммуникации с профессиональной терминологией и изучение влияния социальных сетей на нормы письменного и устного языка. Эти направления позволят лучше понять влияние цифровой эпохи на развитие языка, а также его возможные изменения в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. English Lexicology : учебник и практикум для вузов / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2024. – 196 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учебное пособие : [16+] / И.В. Арнольд. – 5-е изд., перераб. – М. : ФЛИНТА, 2024. – 376 с.
3. Воронцова И.И. Медиа и язык – эффект отражения / И. И. Воронцова // Образование 4.0: Конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив : Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 года / Редколлегия: А.А. Абаев, А.Г. Голова, Л.А. Часовская, В.Н. Акулинин. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2022. – С. 92–101.
4. Джумашова А. Влияние технологий и интернета на развитие языка / А. Джумашова, Л. Гельдиева // Мировая наука. – 2022. – № 11(68). – С. 159–161. – DOI 10.46566/2541-9285_2022_68_159.
5. Исраилова К.У. Изменение английского языка под воздействием интернета / К.У. Исраилова, С.А. Шериева, А. Нурлан Кызы // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 10-4(97). – С. 105–108. – DOI 10.24412/2500-1000-2024-10-4-105-108.
6. Костинская Д.С. Интернет-дискурс и его влияние на возникновение новых слов в английском языке / Д.С. Костинская // Конвергентные технологии XXI: вариативность, комбинаторика, коммуникация : Материалы VIII Международной междисциплинарной научной конференции, Симферополь, 23–24 ноября 2023 года. – Симферополь : ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2023. – С. 83–86.
7. Крылова А.В. Влияние английского языка на интернет-общение / А.В. Крылова, Д.А. Петрушов // Научное и техническое творчество молодежи : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Новосибирск, 19–20 апреля 2023 года. – Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2023. – С. 327–331.
8. Лазарева М.В. О влиянии сети Интернет на современный английский язык / М.В. Лазарева, И.Н. Терехин // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. – 2022. – № 4(80). – С. 299–305. – DOI 10.35854/2541-8106-2022-4-299-305.
9. Можейко М.А. Мова сеціва: дискурс байнета и белорусский netspeak / М.А. Можейко // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. – 2022. – № 1. – С. 71–79. – DOI 10.33581/2521-6821-2022-1-71-79.
10. Нижельская Ю.А. Влияние интернета и социальных сетей на английский язык / Ю.А. Нижельская, М.П. Павлова, А.Д. Сухорукова // Человек. Социум. Общество. – 2024. – № 11. – С. 73–76.
11. Полунина Т.С. О некоторых путях обогащения современной финансово-экономической лексики английского языка / Т.С. Полунина, О.Д. Вишнякова // Верхневолжский филологический вестник. – 2023. – № 4(35). – С. 187–195. – DOI 10.20323/2499_9679_2023_4_35_187.
12. Селейдарян Э.М. Особенности трансформации современного английского языка / Э.М. Селейдарян // Эпомен: филологические науки. – 2022. – № 1. – С. 144–150.
13. Шумская А.В. Влияние интернет-технологий на современный английский язык / А.В. Шумская, А.А. Никулина // Вестник Луганского государственного педагогического университета. Серия 3. Филологические науки. Медиакоммуникации. – 2023. – № 4(107). – С. 43–48.
14. Abbas J.M. The impact of technology on modern English language. Al-Iraqia University – College of Arts, 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.studocu.com/ph/document/pangasinan-state-university/education/44-the-impact-of-technology-on-modern-english-language/39540413> (дата обращения: 08.01.2025).
15. Kushakova A.V. The nature of the Netspeak phenomenon in the English language / A.V. Kushakova // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации : материалы XII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием. Новосибирск, 01–03 ноября 2023 года. – 2024. – P. 328-330.

16. Mohsin R. Netspeak in English language communication in university academic settings / R. Mohsin, A. Hafeez Malik, M. Sumair Zahid // *International Research Journal of Social Sciences and Humanities*. – 2024. – 3(2). – P. 48–57.

17. Wahid R. Uses and abuses of Netspeak / R. Wahid, O. Farooq // *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*. – 2022. – № 9 (1). – 53 p.

REFERENCES

1. Antrushina G.B., Afanasyeva O.V., & Morozova N.N. (2024). *Leksikologiya angliyskogo yazyka. English Lexicology: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Lexicology of the English language. English Lexicology: Textbook and practice manual for universities]* (8th ed., revised and expanded). Moscow: Izdatelstvo Yurayt. 196 p. (in Russian).

2. Arnold I.V. (2024). *Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka: uchebnoe posobie [Lexicology of modern English: Study guide]* (5th ed., revised). Moscow: FLINTA. 376 p. (in Russian).

3. Vorontsova I.I. (2022). Media i yazyk – effekt otrazheniya [Media and language – the effect of reflection]. In Abaev A.A., Golova A.G., Chasovskaya L.A., & Akulinin V.N. (Eds.), *Obrazovanie 4.0: Konkurentsiya, kompetentsii, kommunikatsii i kreativ: Sbornik nauchnykh trudov po materialam VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moskva, 01 aprelya 2022 goda [Education 4.0: Competition, competencies, communication, and creativity: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Moscow, April 1, 2022]* (pp. 92–101). Moscow: Russian State University for the Humanities. (in Russian).

4. Dzhumashova A., & Geldieva L. (2022). Vliyanie tekhnologiy i interneta na razvitie yazyka [The influence of technologies and the Internet on language development]. *Mirovaya nauka [World Science]*, 11(68), pp. 159–161. https://doi.org/10.46566/2541-9285_2022_68_159 (in Russian).

5. Israilova K.U., Sherieva S.A., & Nurlan Kyzy A. (2024). Izmenenie angliyskogo yazyka pod vozdeystviem interneta [Changes in the English language under the influence of the Internet]. *Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 10-4(97), pp. 105–108. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2024-10-4-105-108> (in Russian).

6. Kostinskaya D.S. (2023). Internet-diskurs i ego vliyanie na vzniknovenie novykh slov v angliyskom yazyke [Internet discourse and its influence on the emergence of new words in the English language]. In *Konvergentnyye tekhnologii XXI: variativnost, kombinatorika, kommunikatsiya: Materialy VIII Mezhdunarodnoy mezhdistsiplinarnoy nauchnoy konferentsii, Simferopol, 23–24 noyabrya 2023 goda [Convergent technologies of the 21st century: Variability, combinatorics, communication: Proceedings of the VIII International Interdisciplinary Scientific Conference, Simferopol, November 23–24, 2023]*. Simferopol : Vernadsky Crimean Federal University (pp. 83–86) (in Russian).

7. Krylova A.V., & Petrushov D.A. (2023). Vliyanie angliyskogo yazyka na internet-obshchenie [The influence of the English language on internet communication]. *Nauchnoe i tekhnicheskoe tvorchestvo molodezhi: Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Novosibirsk, 19–20 aprelya 2023 goda [Scientific and technical creativity of youth: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, Novosibirsk, April 19–20, 2023]* Novosibirsk: Siberian State University of Telecommunications and Informatics (pp. 327–331) (in Russian).

8. Lazareva M.V., & Terekhin I.N. (2022). O vliyaniy seti Internet na sovremennyy angliyskiy yazyk [On the influence of the Internet on modern English]. *Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo universiteta tekhnologiy upravleniya i ekonomiki [Scientific Notes of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics]*, 4(80), 299–305. <https://doi.org/10.35854/2541-8106-2022-4-299-305> (in Russian).

9. Mozheyko M.A. (2022). Mova setsyiva: diskurs bayneta i belorusskiy netspeak [Internet language: The discourse of the Belarusian segment of the internet and Belarusian netspeak]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsiologiya [Journal of Belarusian State University. Sociology]*, 1, pp. 71–79. <https://doi.org/10.33581/2521-6821-2022-1-71-79> (in Belarusian).

10. Nizhelska Yu.A., Pavlova M.P., & Sukhorukova A.D. (2024). Vliyanie interneta i sotsialnykh setey na angliyskiy yazyk [The influence of the internet and social networks on the English language]. *Chelovek. Sotsium. Obshchestvo [Person. Society. Community]*, 11, pp. 73–76 (in Russian).

11. Polunina T.S., & Vishnyakova O.D. (2023). O nekotorykh putyakh obogashcheniya sovremennoy finansovo-ekonomicheskoy leksiki angliyskogo yazyka [On some ways of enriching modern financial and economic English vocabulary]. *Verkhnevolzhskiy filologicheskii vestnik [Upper Volga Philological Bulletin]*, 4(35), pp. 187–195. https://doi.org/10.20323/2499_9679_2023_4_35_187 (in Russian).

12. Seleydaryan E. M. (2022). Osobennosti transformatsii sovremennogo angliyskogo yazyka [Features of the transformation of modern English]. Epomen: Filologicheskie nauki [Epomen: Philological Sciences], 1, pp. 144–150 (in Russian).

13. Shumskaya A.V., & Nikulina A.A. (2023). Vliyanie internet-tekhnologiy na sovremennyy angliyskiy yazyk [The influence of internet technologies on modern English]. Vestnik Luganskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya 3. Filologicheskie nauki. Mediakommunikatsii [Bulletin of the Lugansk State Pedagogical University. Series 3. Philological Sciences. Media Communications], 4(107), pp. 43–48 (in Russian).

14. Abbas J.M. (2020). The impact of technology on modern English language. Al-Iraqia University – College of Arts. Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/document/pangasinan-state-university/education/44-the-impact-of-technology-on-modern-english-language/39540413> (in English).

15. Kushakova A.V. (2024) The nature of the Netspeak phenomenon in the English language. In Molodezh` XXI veka: obrazovanie, nauka, innovacii : materialy` XII Vserossijskoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem [Youth of the 21st century: education, science, innovation : proceedings of the XII All-Russian Student Scientific and Practical Conference with International participation]. P. 328–330 (in English).

16. Mohsin R., Hafeez Malik A., & Sumair Zahid M. (2024). Netspeak in English language communication in university academic settings. International Research Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 48–57 (in English).

17. Wahid R., & Farooq O. (2022). Uses and abuses of Netspeak. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 9(1), 53 (in English).

Поступила в редакцию 10.01.2025 г.

ENGLISH IN DIGITAL ENVIRONMENT: NEW FORMS AND LEXICAL PROCESSES

E.V. Rusnakova

The article deals with the influence of the Internet and digital technologies on the English language. The major ways of word formation, such as affixation, composition, conversion, abbreviation, and blending are analyzed. Semantic changes in existing words under the influence of online communications are studied. In the course of the analysis of social networks, forums, analytical, and information articles from authentic sources, 40 lexical units have been singled out, including new words and expressions, slang, abbreviations, and terms. A special attention has been paid to such phenomena as Netspeak, the use of abbreviations (*LOL*, *YOLO*), new words (*clickbait*, *selfie*), and the extension of meanings. The material has been arranged according to ways of word formation and has been introduced into the author's context. The conclusions point out to the importance of the Internet vocabulary study for understanding globalization and cultural exchange. The results of the work are relevant for Internet linguistics, and are applicable in the study materials design.

Keywords: digital linguistics, word formation, Netspeak, digital technologies, semantic changes, English.

Руснакова Елизавета Владимировна.

Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь, Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры «Теория и
практика перевода и зарубежная филология».

ORCID 0000-0001-8269-6811.

E-mail: 1995liz@mail.ru.

Rusnakova Elizaveta Vladimirovna.

Sevastopol State University, Sevastopol, Russian
Federation.

Senior Lecturer at Department of Theory and Practice
of Translation and Foreign Philology.

ORCID 0000-0001-8269-6811.

E-mail: 1995liz@mail.ru.